

**ZAMONAVIY PEDAGOGIKADA BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA
O‘QITUVCHILARINI KASBIY BILIM VA KO‘NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISHNING MOTIVATSION JIXATLARI**

Nazarov Anvarjon Tug`unboyevich

University of Business and Science

Maktabgacha-boshlang‘ich ta‘lim va jismoniy tarbiya kafedrası

dotsenti v.b., p.f.f.d. (PhD) Namangan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206570>

Zamonaviy pedagogika bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchisining kasbiy bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish, ularda yangicha dunyoqarash va tafakkurni tarbiyalash hamda jismoniy ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishda ularning kasbiy kompetetligidan yuqori darajada foydalana olishda motivatsion yondashuvdan foydalanish, motivatsion favoliyatni yuzaga keltirish va shu asosda ijtimoiy o‘zgarishlarga erishish maqsad qilmoqda.

Jismoniy tarbiya – sof sport musobaqalaridan iborat bo‘lgan jarayongina emas, balki ushbu tarbiya orqali yoshlarda axloqiy-irodaviy xislat va fazilatlar tarkib toptirilishidir. Jismoniy mashqlarni bajarish davomida yoshlarda iroda, tezlik, chaqqonlik, chidamlilik tarbiyalanadi, ularning sog‘ligi mustahkamlanadi, ish qobiliyatlari, aqliy faolligi oshiriladi, jasurlik, halollik, qat‘iylik, mustaqillik kabi axloqiy xulq me‘yorlari tarkib topadi, yetuklik sari qadam tashlanadi.

Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarida o‘z kasbining mohir ustasi bo‘lishga, professional faoliyatni yo‘lga qo‘yishga motivatsiyani shakllantirish, ularni ichki motivlarini kasbiy faoliyat samaradorligi uchun yo‘naltirish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Motivatsiya – motivlarning harakatlanish jarayoni, insonni asosiy faoliyatga undovchi motivlar yig‘indisi. Motiv esa frantsuzchadan tarjima qilinganda, undovchi kuch, sabab degan ma‘noni bildiradi. Pedagog olimlardan E.G‘oziyev va R.Asomovalar ta‘kidlanganidek, motiv va motivatsiya tizimi shaxsning faoliyati, muomalasi, xatti-harakatining ichki regulyatsiyasi funksiyasini bajarib, ehtiyojini qondirish, xohish-istak, ezgu niyat, orzu-tilak, mayl, his-tuyg‘u, imon-e‘tiqod,

vijdon, maqsad qo‘ya olish va boshqalarni amaliyotda ro‘yobga chiqarishning bosh omili hisoblanadi. Rus olimi A.N.Leontev fikricha, shaxsni motivatsion muhiti butun hayoti davomida rivojlanib boradigan yaxlit tizim hisoblanadi. U o‘z iyerarixiyasiga ega harakatlanuvchi hisoblanib, ehtiyojlar predmetini hamda individ holatini namoyon etadi. Shunday ekan, inson ong ostida turli xil ehtiyojlar mavjud bo‘lib, bu ehtiyojlar inson xatti-harakatlarini, uning tashqi faolligini shakllantiradigan motivatsiyaga aylanishini anglatadi.

Motiv - inson faoliyatida muayyan maqsadni bajarishga sabab bo‘luvchi omil, vaj. Motiv shaxsni harakatga va faoliyatga undovchi, ehtiyojning yuksak shakli sifatida paydo bo‘luvchi ichki turtki hisoblanadi. Ehtiyoj va instinkt, mayl va hissiyot, ideal va boshqa motivlar jumlasiga kiradi. Hozirgi zamon psixologiyasida motiv atamasi sub‘ektni faollashtiruvchi turli hodisa va holatlarni ifodalash uchun qo‘llanadi. Xatti-harakat va faoliyat motivlarining majmuasi motivatsiya deyiladi. Demak, bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini tayyorlash tizimini takomillashtirishda ularni kasbiy rivojlanish uchun motivlarni shakllantirishga e‘tiborni qaratish, innovatsion metodikani ishlab chiqishdir.

Motiv ehtiyoj negizida vujudga keladi va shakllanadi. Ehtiyojning barqarorlashuvi motivatsiyaning samarali shakllanishini ta‘minlaydi. Harakat faoliyatning tarkibi bo‘lganligi tufayli u faoliyatning maqsadi va motivi orqali boshqariladi. Ba‘zan «motiv» tushunchasini «emotsiya», «maqsad» atamalarini bilan almashtirish hollari uchraydi. Goho turtki, qo‘zg‘ovchi, undovchi tushunchalari bilan aynanlashtirilad. Shuning uchun ham, bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarida o‘zining kasbiy faoliyatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, undan mavafaqiyatga erishishga ichki undov, ehtiyojni shakllantirish va shu asosda ularni yo‘naltirish talab etiladi.

G‘arb psixologiyasida motivatsiyaning ikki xil ko‘rinishi va ularning o‘ziga xos belgilari chuqur o‘rganilgan. Bular – ekstrensiv (tashqi shart-sharoitlar va holatlarga bog‘liq) va intrensiv (shaxs dispozitsiyalari – ehtiyojlar, ustanovkalar, qiziqishlar, mayllar, istaklar bilan bog‘liq bo‘lgan holda paydo bo‘ladigan) motivatsiyalar. Bu yo‘nalishdagi munozaralar X.Xekxausenning “Motivatsiya va

faoliyat” kitobida o‘z aksini topgan.

Olim X.Xekxauzen motivatsiyaning 6 ta tamoyilini yaratdi. Birinchi tamoyil bo‘yicha intrensiv motivlashgan xatti-harakatlar ochlik, chanqoqlik, og‘riqdan qochish singari jismoniy ehtiyojlarning qondirilishiga yo‘nalmagan. Bu yo‘nalishda ish olib borgan olimlarning ta’kidlashicha mazkur ehtiyojlar organizm tomonidan buzilgan gomeostazni tiklashga xizmat qilishmaydi. Biroq tashqi xatti-harakatlarida ularni tuzatish mumkin bo‘ladi. Birinchi tamoyil bo‘yicha motivlashgan xatti-harakatlar maqsadsiz faollik sifatida talqin qilinadi. O‘yin faoliyatini tadqiq qilgan olim Ye.Klinger o‘yin faoliyatini interensiv motivatsiya asosida maqsadsiz yo‘naltirilgan harakat deb ataydi. R.Uayt bo‘yicha atrof-muhit bilan o‘zaro ta’sir jarayonida individ tomonidan eng katta faolliklar harakatchanlik motivatsiyasi deb ataladi. Bu fikrga amerikalik olim Mark Rujnes qo‘shiladi va faoliyat dastlabki bosqichlarini interensiv, natijaga yaqin bosqichlarini ekstrensiv deb hisoblaydi.

2. Biror faoliyat motivatsiyasi ham interensiv, ham ekstrensiv motivlashgan xulq-atvordan iboratdir.

3. U yoki bu xatti-harakatlar faoliyatning ba’zi optimal darajasini saqlab turish yoki tayyor holatda tutishga yo‘nalgan motivatsiya deb hisoblanadi.

Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarida ekstrimal sportlarga motivatsiyani shakllantirishda ularda kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi omilining ahamiyati yuqori hisoblanadi. O‘tgan asr boshlarida olim D.S.Makklelland muvaffaqiyat motivatsiyasining individual sifat o‘zgarishlarini yuzaga kelish farqlarini aniqlashga qaratilgan Tematik Appertseptiv Test (TAT) metodikasini ishlab chiqadi. U muvaffaqiyat motivatsiyasining ikki turi muvaffaqiyatga erishish va mag‘lubiyatdan qochish motivatsiyalarini aniqlagan. Keyinchalik ushbu metodika X.Xekxauzen, V.Mayer, L.Kemmler tomonidan modifikatsiya qilingan. X.Xekxauzen eng muhim darajadagi faol faoliyat va muvaffaqiyat motivatsiyasini o‘zaro bog‘liqlik xarakterini aniqlab, uchta muhim motivatsion vektorni ko‘rsatadi:

1. Individ oldida turgan vazifani shaxs uchun muvaffaqiyatliligi va qiyinchiligining ehtimollari to‘g‘risidagi individual sub’ektiv tasavvur;

2. Sub'ekt uchun vazifaning ahamiyatlilik darajasi, shu bilan birga qo'llab-quvvatlashga va o'ziga nisbatan bahoni oshirishga bo'lgan intilish kuchi;

3. Shaxsni muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik uchun mas'uliyatni o'ziga, boshqa insonlarga va vaziyatga adekvat bog'lashga moyilligi. Demak, bo'lajak jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarda ham sport turizmiga motivatsiyani hosil qilishda mazkur vektorlarni o'rni yuqori hisoblanadi. Bunda psixologik omillarni aniqlash va ularning yechimini pedagogik asoslarini ishlab chiqish bugungi oliy ta'lim oldidagi dolzarb vazifalaradir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Асомова Р.С. Касб танлаш мотивацияси ва унинг динамикаси: Автореф. псих. фан. ном. ... дисс. – Тошкент.: 2002. –Б. 28.
2. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. Москва.: Прогресс. 2000. –С. 68.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. Москва.:2005. –С. 39.
4. Психология мотивации и эмоций /Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М В. Фаликман. – М.: АСТ:Астрель, 2009. – 704с.
5. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения/Х.Хекхаузен. – СПб.: Речь, 2011. с.240
6. Odilboyevich, J. X., & Вахромjon о'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
- 7.
8. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT ХАТТИ ХАРАКАТЛАРНИНГ НАМОЙОН ВО 'LISHIDA ХАРАКТЕР АКСЕНТУАТСИЯСИНИ О 'RНИ. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
9. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
10. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>